

ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА МЕТАКОГНИТИВТІ ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ

ЛАУАДИНОВА ӘСЕМ ИСЛАМҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ жаратылыстану факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – Биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған
профессор АДМАНОВА Г.Б.
Ақтөбе, Қазақстан

Аннотация: Бұл шолу мақалада органикалық химияны орта білім беру жүйесінде оқытуда метакогнитивті тәсілдердің тиімділігі айтылады. Зерттеу барысында метакогнитивтілік ұғымының теориялық негіздері, Флавелл моделі, метакогнитивті білім мен реттеудің құрылымы, сондай-ақ қазіргі педагогикадағы метатанымның рөлі қарастырылды. Органикалық химияның күрделі құрылымдық және механизмдік мазмұны оқушылардан жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын талап етеді. Осыған байланысты метакогнитивті әдістерді қолдану оқушылардың түсіну деңгейін арттыруда, логикалық байланыстарды күшейтуде, қателерді анықтап түзетуде және оқу дербестігі мен жауапкершілігін қалыптастыруда ерекше тиімді екені анықталды. Шолу нәтижелері метакогнитивті тәсілдердің органикалық химиядағы оқу үдерісін оңтайландырып, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытатынын көрсетеді. Бұл тәсілдер орта білімдегі химиялық білімнің сапасын арттыру үшін маңызды педагогикалық ресурс болып табылады.

Кілт сөздер: метакогнитивтілік, органикалық химия, метакогнитивті реттеу, метакогнитивті білім, рефлексия, өзін-өзі бақылау, оқу стратегиялары, орта білім, химияны оқыту, оқу дербестігі.

Органикалық химия — тірі табиғаттағы молекулалардың құрылысын, қасиеттерін және өзгеру заңдылықтарын түсіндіретін негізгі ғылымдардың бірі. Мектеп курсына бұл пән тек химиялық білім берумен шектелмей, оқушылардың ғылыми дүниетанымын, талдау қабілетін және жүйелі ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. Органикалық қосылыстар тірі ағзалардың негізін құрайтындықтан, бұл пән биология, экология, медицина сияқты ғылымдармен тікелей байланысты, сондықтан орта білім деңгейінде оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады [1]. Мұндай пәнаралық негіз оқушыларға табиғаттағы химиялық процестерді тұтас жүйе ретінде түсінуге көмектеседі.

Органикалық химияның орта білімдегі маңызды міндеттерінің бірі – оқушыларды молекулалық деңгейде ойлауға үйрету. Көмірсутектердің құрылысын, функционалдық топтарды, молекула ішінде жүретін электрондық өзгерістерді түсіндіру арқылы оқушылар абстрактіні нақты модельдермен байланыстыра алады. Бұл олардың логикалық және кеңістіктік ойлауын дамытуға, күрделі жүйелерді кезең-кезеңмен талдауға дағдыландырады.

Сонымен қатар, органикалық химия күнделікті өмірмен тығыз байланысты пән болғандықтан, оқушылардың практикалық қызығушылығын арттырады. Косметика, дәрі-дәрмек, тағам қоспалары, тұрмыстық химия, биополимерлер, энергия көздері — барлығы органикалық химиялық процестерге негізделген. Оқушылар күнделікті қолданатын заттардың табиғатын түсіну арқылы «химия – өмірдің ғылымы» екенін ұғынады. Мұндай мазмұн оқушының пәнге деген қызығушылығын күшейтеді және ғылыми сауаттылықты қалыптастыруға ықпал етеді.

Органикалық химия сонымен қатар экологиялық сауаттылықты арттыруда үлкен рөл атқарады. Қоршаған ортаны ластайтын органикалық қосылыстардың табиғаты, олардың биологиялық әсері, қалдықтарды қайта өңдеу, жасыл химия принциптері сияқты тақырыптар

экологиялық білім берудің негізін құрайды. Бұл оқушыларда қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастырады.

Пәннің тағы бір маңызды рөлі – алгоритмдік және аналитикалық ойлауды дамыту. Органикалық реакция механизмдерін зерттеу, изомерлерді ажырату, синтез жолдарын ұсыну сияқты тапсырмалар оқушыны ғылыми ізденіске баулиды. Бұл оларды жоғары оқу орындарында химия, биотехнология, медицина, фармацевтика сияқты мамандықтарды меңгеруге даярлайды. Органикалық химияны меңгеру оқушылардың құрылымдық-логикалық ойлауын, молекулалық модельдермен жұмыс істеу дағдыларын дамытады және ғылыми зерттеуге қызығушылық тудырады [2].

Органикалық химия – мазмұны күрделі, абстракция деңгейі жоғары, молекулалық құрылымдарды терең түсінуді талап ететін пән. Сондықтан оны меңгеруде оқушылар жиі бірқатар қиындықтарға тап болады. Бұл қиындықтар білімдік, танымдық, әдістемелік және психологиялық факторлармен байланысты.

Органикалық химиядағы негізгі қиындықтардың бірі — молекулалардың кеңістіктік құрылымын елестету, гибридтену, хиральдік және изомерия сияқты абстракттілі ұғымдарды түсіндірудің күрделілігі [3]. Органикалық қосылыстардың құрылымы, гибридтену түрлері, молекулалардың кеңістіктік конфигурациясы сияқты ұғымдар оқушыдан атомдар деңгейіндегі процестерді елестете білуін талап етеді. Көптеген оқушылар жазық формулалар мен нақты молекулалық үшөлшемді модельдер арасындағы байланысты түсінуде қиналады. Бұл реакция механизмдерін түсіндіруді қиындатады. Одан бөлек тағы өзім байқаған бірнеше қиындықтарды айтып кетсем.

Оқушылар формулаларды, құрылымдық жазылымдарды, электрондық ығысу белгілерін, реакция бағыттарын түсіндіретін стрелкалар жүйесін өте күрделі деп қабылдайды. Химиялық символика нақты өмірдегі объектілермен сәйкестендірілмегенде, білім механикалық жаттауға айналып, түсіну деңгейін төмендетеді. Изомерия ұғымдарын меңгерудің қиындығы. Құрылымдық, оптикалық және геометриялық изомерия – органикалық химияның іргелі тақырыптары. Оқушылар кеңістіктік айырмашылықтарға негізделген изомерлерді ажырата алмай, олардың физикалық және химиялық қасиеттеріндегі өзгерістерді түсіну қиынға соғады. Бұл кезде кеңістіктік көру-қабілетінің дамуы және молекулалық модельдермен жұмыс жасау маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар оқушылар реакция механизмдерін қабылдауда қиындық көреді, себебі бұл процестер микродеңгейде жүреді және жоғары когнитивті жүктемені талап етеді [4]. Органикалық химияда электрофильдік, нуклеофильдік, радикалдық механизмдер кеңінен кездеседі. Көптеген оқушылар реакцияларды логикалық талдаудан гөрі, дайын схемаларды жаттап алуға ұмтылады. Бұл жаңа жағдайдағы реакцияны болжауды немесе тапсырманы басқа контекстте шешуді қиындатады. Органикалық химияны меңгеру үшін бейорганикалық химия негіздері, валенттілік, периодтық заң, химиялық байланыс теориясы, электрондық құрылым сияқты химиялық негіздер жақсы игерілуі керек. Бұл негіздер әлсіз болған жағдайда органикалық химияны үйрену ауырлайды. Химиялық терминдердің көптігі мен күрделілігі. «Гомолог», «функционалдық топ», «конъюгация», «хиральдік орталық», «электртерістілік», «таутомерия» сияқты терминдер оқушы үшін жаңа әрі күрделі. Оқушыда терминологиялық қорың аздығы оқушының мәтінді түсінуін тежейді. Көпсатылы есептер және зертханалық тәжірибелерде туындайтын қиындықтар. Органикалық синтез есептері, реакция бағыттарын болжау, молекула салу, стереохимиялық талдау жүргізу – оқушылар көп еңбек пен логикалық ойлауды қажет ететін тапсырмалар. Зертханалық жұмыста органикалық заттардың иісі, қауіпсіздік ережелері, құралдармен жұмыс істеу де бөлек қиындық туғызады. Бұл оқушылардың мотивациясын төмендетеді. Осы факторлар органикалық химияны «қиын пән» ретінде қабылдауға себеп болады.

Жоғарыда айтылған қиындықтарды шешуде метакогнитивті тәсілді орта мектепте жиірек пайдаланатын болсақ органикалық химияны оқушыларға қабылдау оңай болады деп ойлаймын. Енді сол метакогнитивті тәсілдер жайында айтсақ. Метакогнитивті тәсілдер қазіргі білім беру жүйесінде оқушының тек білімді меңгеру қабілетін емес, оны саналы түрде басқару,

бақылау және реттеу дағдыларын қалыптастырудың негізгі құралы ретінде қарастырылады. Метакогнитивті тәсілдер оқушылардың өз ойлауын реттеуін, оқу стратегияларын жоспарлауын, түсінуін бақылауын және қателерді талдауын қамтамасыз етеді [5]. «Ойлау туралы ойлау» деп сипатталатын метакогниция ұғымы оқушының оқу үдерісін жоспарлауын, өзінің түсіну деңгейін бағалауын, қиындықтарды талдауын және тиімді стратегияны таңдауға қабілетті болуын білдіреді. Бұл тәсілдер білімді механикалық жаттаудан түсінуге негізделген терең оқуға көшуге мүмкіндік береді.

Метакогнитивтілік — адамның өз ойлау үдерісін түсінуі, бақылауы және реттеуі. Бұл ұғымды алғаш рет американдық психолог Джон Флавелл еңбектерінде ғылыми айналымға енгізілген. Ол метакогницияны адамның өзінің ойлау әрекетін бақылауы, түсінуі және реттеуі деп түсіндірді. Дж. Флавелл метакогнитивтілікті «ойлау туралы ойлау қабілеті» деп сипаттап, оны оқушының оқу әрекетін саналы түрде басқаруының негізі ретінде қарастырды [5]. Флавелл теориясы бойынша метакогнитивтілік екі бөліктен тұрады: метакогнитивті білім — оқушының өзі туралы, тапсырма туралы және стратегиялар туралы білімі; метакогнитивті реттеу — оқу барысындағы жоспарлау, бақылау, бағалау әрекеттері. Бұл теория химиядағы күрделі ойлау процестерін түсінуге методологиялық негіз береді. Флавеллдің пікірінше, тұлға ақпаратты меңгеру кезінде тек танымдық операцияларды ғана емес, сол операцияларды басқаратын жоғары деңгейлі бақылау механизмдерін де қолданады. Химияда, әсіресе органикалық химияда реакция механизмдерін, изомерияны, стереохимияны түсіндіру кезінде осы реттеу процестері ерекше маңызды [6]. Бұл бақылау механизмдері оқу үдерісін тиімді және саналы ұйымдастыруға бағытталған.

Бүгінгі білім беру жүйесі оқушыны ақпаратты жаттаушы емес, білімді түсініп қолданатын, өз оқуын басқаруға қабілетті тұлға ретінде қалыптастыруды мақсат етеді. Бұл міндетті жүзеге асыруда метатаным — оқу сапасын арттырудың негізгі құралдарының бірі [7].

Метатаным дағдылары дамыған оқушылар химиядағы күрделі ұғымдарды логикалық құрылымдармен байланыстырып, мәселенің шешімін өздігінен таба алады. Бұл — құзыреттілікке бағытталған оқытудың басты талабы [8].

Метакогнитивті тәсілдер ХХІ ғасыр педагогикасында негізгі құзыреттермен тығыз байланысты. Қазіргі білім беру оқушыны ақпаратты жай қабылдайтын объект емес, оқу үдерісін басқаратын субъект ретінде қарастырады. Осы тұрғыдан алғанда метакогниция: өзіндік білім алуды, дербес шешім қабылдауды, критикалық ойлауды, жауапкершілікті, терең түсіруді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Метакогнитивті тәсілдер оқушының оқу үдерісін саналы басқаруын қамтамасыз етеді. Оқушы алдына нақты мақсат қоя біледі, тапсырмаларды орындау жолдарын жоспарлайды, өз қателерін бақылап, қажетті түзетулер енгізеді. Мұндай тәсіл оқудың нәтижелілігін арттырып қана қоймай, оқушының дербес білім алу қабілетін дамытады. Бұл өмір бойы оқуға дайын тұлғаны қалыптастырудың негізі.

Көптеген оқушылар ақпаратты есте сақтаудың немесе есеп шығарудың тиімді тәсілдерін білмейді, сондықтан оқу нәтижелері төмендейді. Метакогниция арқылы оқушылар түсіндіру, салыстыру, талдау, өзіне сұрақ қою, ойды визуализациялау сияқты стратегияларды қолдануды үйренеді. Бұл күрделі пәндерді, әсіресе химия, физика сияқты абстракция жоғары ғылымдарды меңгеруді жеңілдетеді.

Рефлексивті ойлауды дамытады. Рефлексия – оқушының «Мен не білдім? Қай жерде қателестім? Менің келесі қадамым қандай?» деген сұрақтарға жауап іздеуі. Рефлексия оқушының өз оқу деңгейін шынайы бағалай алуын және оқу нәтижесін жақсартуға бағытталған нақты әрекеттерді анықтауын қамтамасыз етеді. Бұл дағды жоғары сыныптарда ғана емес, жоғары оқу орындарында да табысты оқу үшін өте маңызды.

Оқушы өзінің оқу процесін бақылап, жетістігін көрген сайын оқуына сенімі артады. Өзін-өзі реттеу дағдылары бар оқушыларда оқу барысындағы күйзеліс азайып, тапсырмаларды орындаудағы жауапкершілік артады. Мұндай оқушылар қиындыққа тап болғанда тез берілмей, мәселені шешудің жаңа жолдарын іздейді.

Критикалық ойлаудың дамуына ықпал етеді. Оқушылар ақпаратты талдап, оның дұрыстығын бағалап, дәлелдер арқылы өз пікірін қорғай алады. Бұл ХХІ ғасырдың негізгі құзыреттерінің бірі. Әсіресе химия пәнінде реакция механизмдерін талдау, эксперимент нәтижесін интерпретациялау, шешім қабылдау кезінде метакогнитивті қабілеттер үлкен рөл атқарады. Химияда бұл тәсілдер күрделі механизмдерді дұрыс түсінуге, логикалық байланыстарды өз бетімен құруға және тапсырмаларды орындауда тиімді жолдарды таңдауға көмектеседі [9]. Көптеген оқушылар білім алуға кездесетін мәселелерді «қабілетсіздік» ретінде қабылдайды. Метакогниция оларға мәселені түсініп, оның себебін анықтап, қиындықты шешу жолдарын табуға мүмкіндік береді. Бұл академиялық табысқа ғана емес, психологиялық тұрақтылыққа да әсер етеді.

Органикалық химияда метакогнитивті тәсілдің тиімділігі басында айтқан қиындықтарды ұтымды шешімін табуға ықпалында. Себебі, метакогнитивті тәсілдер органикалық химиядағы күрделі ұғымдарды саналы түрде меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл пәнде молекулалардың құрылымдық формалары, гибридтену, стереохимия, реакция механизмдері сияқты абстракттілі ақпарат көп, сондықтан қарапайым есте сақтау әдістері жеткіліксіз. Метакогнитивті стратегиялар — «Мен бұл ұғымды қалай түсіндім?», «Мына механизмді қандай логикамен жүргізіп жатырмын?» деген сұрақтар арқылы оқушылар ақпаратты тек қабылдап қана қоймай, оны терең түсінуге ынталанады. Зерттеулер көрсеткендей, метатаным деңгейі жоғары оқушылар органикалық химиядағы тапсырмаларды 20–40% жақсы орындайды, себебі олар өз түсінуін бақылап, қажет жерде оқу стратегияларын өзгерте алады [6]. Органикалық химияда білім жеке тақырыптар емес, өзара байланысты концепциялар жүйесі болып табылады. Мысалы:

- құрылым → қасиет → реакция
- нуклеофилдер мен электрофилдер → механизмдер
- изомерия → физикалық/биологиялық әсерлер. Метакогнитивті тәсілдер осы байланыстарды анық көруге мүмкіндік береді.

Оқушы метакогнитивті сұрақтарды қолданғанда:

- «Бұл реакция неге осылай жүреді?»
- «Бұл механизмнің алдыңғысымен қандай байланысы бар?»
- «Қандай фактор реакцияны басқарады?» деген талдаулар жасап, химиялық заңдылықтарды логикалық жүйе ретінде қабылдайды.

Бұл тәсіл әсіресе органикалық синтез жолдарын жоспарлауда, механизмдерді салыстыруда және стереохимиялық мәселелерді шешуде тиімді.

Метакогнитивті әдістердің ең құнды қыры — оқушының өз қателерін ерте анықтап, сол қателердің себебін түсінуіне көмектесуі. Химияда жиі кездесетін қателер:

- функционалдық топтарды шатастыру
- электрон жылжуын дұрыс көрсетпеу
- механизм кезеңдерін өткізіп жіберу
- карбокатион тұрақтылығын қате бағалау
- стереохимиялық қателер

Метакогнитивті бақылау кезінде оқушы өзінің ойлау жолын қайта қарап шығады («ойды дауыстап айту» әдісі, рефлексия парақтары, өзін-өзі тексеру сұрақтары). Осылайша қателердің неге пайда болғанын түсінеді, бұл ұзақ мерзімді есте сақтау мен дұрыс үлгіні қалыптастыруға ықпал етеді [9] (Rickey & Stacy, 2000).

Қорыта айтқанда, метакогнитивті тәсілдер білім беруде маңызды рөл атқарады, себебі олар оқушылардың өзін-өзі басқару, жоспарлау, бақылау және рефлексия дағдыларын дамытады. Мұндай тәсілдер оқушыларды пассивті тыңдаушы емес, өз оқуына жауапты белсенді субъект ретінде қалыптастырады. Метакогницияны дамыту химия сияқты күрделі пәндерді терең түсінуге, ғылыми ойлауды қалыптастыруға және жалпы оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, метакогнитивті әдістерді қолданған оқушылардың пәндік жетістігі айтарлықтай жоғарылайды [6]. Метакогнитивті тәсілдерді қолданатын

оқушыларда оқу мотивациясы жоғары болады, себебі олар оқу процесінің әр кезеңінде өз әрекетінің нәтижесін көре алады. Бұл тәсілдер оқушыларға күрделі пәндерді, соның ішінде органикалық химияны, физиканы және математиканы жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Себебі, тәсілдің құрлымы барлық пәнге тұрақты бірдей:

Өзін-өзі бақылау – оқу сапасының негізгі көрсеткіші болып табылады. Химияда оқушы есеп шығарғанда немесе реакция механизмін талдағанда өзінің түсіну деңгейін үнемі бақылап отырса, қателерді ертерек анықтап, тиімді стратегияларды қолдана алады [10]. «Мен бұл процестің қай бөлігін түсінбедім?», «Мен дұрыс схема қолдандым ба?» деген сұрақтар қою арқылы өз білімін тексереді.

Жоспарлау — кез келген когнитивтік тапсырманың маңызды кезеңі. Жоспарлау барысында оқушы:

- оқу мақсатын қояды
- тапсырманы орындау стратегиясын таңдайды
- уақыт пен ресурстарды дұрыс бөледі.

Бұл үдеріс күрделі есептерді шешуді жүйелі етеді. Мысалы, органикалық синтезде қай реакциядан бастау керектігін алдын ала жоспарлау логикалық ойлауды дамытады.

Рефлексия — оқушының «Мен нені дұрыс/қате жасадым?», «Мен қандай стратегия тиімді болды?», «Қандай қателерді қайталамауым керек?», «Менің келесі мақсатым қандай?» деп ойлануы. Бұл әрекет келесі тапсырмаларда тиімді әдістерді дұрыс таңдауға мүмкіндік береді [11]. Рефлексия оқушының оқу қабілетін тұрақты дамытып отырады.

Яғни, метакогнитивті тәсілдер органикалық химияны оқытудың тиімділігін арттыруда маңызды ғылыми-педагогикалық құрал болып табылады. Бұл тәсілдер оқушылардың күрделі химиялық ұғымдарды терең түсінуіне, оқу материалдарын логикалық жүйе ретінде қабылдауына мүмкіндік береді. Органикалық химиядағы құрылым, реакция механизмі, стереохимия сияқты қиын тақырыптарда оқушылар өз ойлауын саналы бақылап, түсіну деңгейін бағалап, қажет болған жағдайда стратегияларын өзгерту арқылы оқу үдерісін белсенді түрде басқара алады. Бұл тәсіл оқушыға механикалық түрде жаттаудан аулақ болып, химиялық процестердің мәнін терең ұғуға мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде олардың ғылыми логикасы, дәлелдеу дағдылары және талдау қабілеті қалыптасады.

Сонымен қатар метакогнитивті әдістер оқушылардың оқу дербестігі мен жауапкершілігін арттырады. Тапсырмаларды орындаудың тиімді стратегияларын табу, оқу мақсатын жоспарлау, қиындықтарды өздігінен жеңу оқушыны саналы, өз оқуына жауапкершілікпен қарайтын жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Бұл қасиеттер қазіргі құзыреттілікке бағытталған білім беру талаптарымен толық сәйкес келеді.

Жалпы алғанда, метакогнитивті тәсілдерді органикалық химияға енгізу білім сапасын жүйелі түрде жақсартуға мүмкіндік береді, оқушылардың ғылыми ойлауын дамытып, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Органикалық химия сияқты құрылымдық, логикалық және көпсатылы ойлауды талап ететін пәндерде метакогнитивті тәсілдер оқушылардың табысты оқуына ерекше ықпал етеді. Сондықтан орта білім беру жүйесінде бұл тәсілдерді кеңінен қолдану – химиялық білім беруді жаңғыртуда маңызды бағыт.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Brown, LeMay, Chemistry: The Central Science, Bursten. 2018.
2. Timberlake K., Chemistry for Today, 2016.
3. Johnstone A. H., Cognitive Constraints in Learning Chemistry, 1991.
4. Taber K. S., Chemical Misconceptions, 2002.
5. Flavell J. H., Metacognition and Cognitive Monitoring, 1979.
6. Cooper M. M., Development of Metacognition in Chemistry Education, 2013.
7. Zimmerman B., Becoming a Self-Regulated Learner., 2002.
8. Pintrich P., The Role of Metacognitive Knowledge in Learning, 2002.
9. Rickey D., & Stacy, A. (2000). The Role of Metacognition in Learning Chemistry. Journal of Chemical Education.
10. Paris S. G., & Winograd, P., How Metacognition Can Promote Academic Learning, 1990.
11. Veenman M. V. J., Metacognition and Learning, 2006.